

GHIDUL BUNELOR PRACTICI DE ÎNCHIRIERE ÎN ROMÂNIA

NOIEMBRIE 2024

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Adriana Mihaela Soaita & echipa de autori

AFFECTIVE-PRS

CUPRINS

1. Introducere	4
2. Dovezile noastre	5
3. Principiile noastre etice de orientare	5
4. Bune practici	6
Valoarea chiriei	6
Nivel	6
Creșteri	6
Restanțe	6
Starea proprietății	6
Caracteristici de bază	6
Alte caracteristici	6
Mobilier și electrocasnice	6
La început	7
Vizionare	7
Discriminare	7
Contract	7
Pe durata închirierii	8
Vizitele proprietarului	8
Utilizarea proprietății și a bunurilor acesteia	8
Întreținere și reparații	8
Rezilierea contractului	8
Alți actori	9
Agenți imobiliari	9
Instituții ale statului	9
5. Contract de închiriere (model)	10
1. Părțile	10
2. Obiectul contractului	10
3. Durata contractului	11
4. Prețul contractului	11
5. Drepturile și obligațiile proprietarului	11
6. Drepturile și obligațiile chiriașului	12
7. Rezilierea contractului	13
8. Încetarea contractului	13

9.	Inventar	14
10.	Clauze speciale	14
11.	Fortă majoră	14
12.	Clauze finale	14
6.	Proces verbal de predare-primire (model)	16
	Hol intrare	16
	Camera de zi	16
	Dormitor	16
	Bucătărie	17
	Baie	17
	Balcon	17
	Anexă fotografii	18
7.	Act adițional: animale de companie (model)	19
1.	Cerințe pentru animalele de companie	19
2.	Responsabilitățile chiriașului proprietar de animale de companie	19
3.	Gestionarea problemelor	19
4.	Informații despre animalele de companie	20
5.	Confirmare (incercuiti, dupa caz)	20
6.	Clauze speciale	20

Echipa de autori

Acest ghid a fost co-creat de Dr. Adriana Mihaela Soaita și:

Andreea Cârstea	Diana Afir	Monica Diaconescu
Bogdan Suditu	Florea Matei	Ramona Ursu
Catalin Berescu	Florin Neacsu	Razvan Palaghian
Claudia Popescu	Mihai George	Severina-Andreea Batca
Constantin Radu	Mihail Rotaru	Vera Musoiu
Cristian Oncioiu		Zina Macri

Aceștia au discutat în grup despre bunele practici pe care le cunoșteau sau le aplicau ei înșiși, precum și despre cele documentate în baza extinsă de dovezi a proiectului AFFECTIVE-PRS. Deciziile finale referitoare la modul de realizare a unui echilibru corect între drepturile și obligațiile chiriașilor și ale proprietarilor au fost luate de primul autor, care își asumă pe deplin răspunderea pentru deciziile sale, inclusiv pentru orice eroare. Cercetarea a fost finanțată prin programul Horizon 2020 al Uniunii Europene, în cadrul acordului de grant Marie Skłodowska-Curie, nr. 101059188, însă opiniile exprimate reflectă în cele din urmă punctul de vedere al primului autor.

“Proprietatea ideală închiriată ar trebui să fie asociată cuvântului ‘acasă’. Să te simți ca acasă”

1. Introducere

- 1.1 **Fiecare țară are contexte instituționale specifice** (de exemplu, legile privind chiria) și diferite politici sociale (de exemplu, asistența socială) care influențează direct sau indirect practicile chiriașilor și ale proprietarilor precum și relația lor. Unele țări au puține reglementări legale/politici sociale pentru închiriere, lăsând relația să fie guvernată de piață pe baza acordurilor contractuale. Acesta este cazul României, alături de statele anglo-saxone și est-europene. În alte țări, evacuarea, nivelurile/creșterile chiriilor sau calitatea proprietăților sunt reglementate în detaliu, proprietățile închiriate sunt înregistrate și monitorizate. Acesta este cazul multor țări vest-europene, dar și al unor state din America Latină și Africa. Modurile în care reglementările sau lipsa acestora influențează piața sunt complexe, ducând la forme diferite de discriminare¹ și la mixturi specifice de practici formale, informale și ilegale.
- 1.2 **De asemenea, piețele locale din cadrul unei țări diferă și ele.** De exemplu, presiunea demografică din orașele cu o economie de succes sau din alte locuri atractive face ca locuințele să fie scumpe, oferind proprietarilor putere de piață asupra chiriașilor, indiferent de regimul legal: chiriile sunt mari în raport cu calitatea proprietății, iar proprietarii beneficiază de rotația chiriașilor, deoarece pot crește ușor chiriile, cu proprietățile ieșind rapid de pe piață. Acest tip de piață se numește o „piață a proprietarilor”, iar cercetarea noastră a constatat că singurul oraș din România care seamănă oarecum cu aceasta este Cluj-Napoca. Pe de altă parte, în orașele în declin demografic sau economic există o ofertă mai mare și o cerere mai mică, un context care oferă putere de piață chiriașilor, favorizând o relație mai echilibrată între chiriași și proprietari. Aceasta se numește o „piață a chiriașilor”, iar cercetarea noastră a constatat că majoritatea orașelor și localităților din România, inclusiv capitala București, portretizează această situație.²
- 1.3 **Mai mult, fiecare piață locală de închiriere este segmentată** pe grupuri sociale (de exemplu, studenți, tineri profesioniști, persoane singure, familii numeroase) și, cel mai important, în funcție de puterea de plată, pe un continuum, de la un segment mai modest, cu calitate scăzută și chirii mici, la un segment superior, cu calitate mult mai bună și chirii mult mai mari. Cercetarea noastră a constatat că mulți proprietari preferă să activeze în sectorul mai scump (de parcă chiriile mari ar aduce chiriași mai buni!), în timp ce mai mulți chiriași ar prefera proprietăți de calitate decentă la o chirie corectă.

¹ Pe baza nivelului de venit, sursei de venit, statutului educațional și profesional, tipului de gospodărie, cazierului judiciar etc.

² Motivele sunt scăderea populației, emigrarea, cererea efectivă redusă (persoane care nu își permit să închirieze din cauza veniturilor prea mici sau a chiriilor prea mari). Aceasta înseamnă că, în timp ce persoanele cu venituri mici sunt excluse de la închiriere, cei care pot accesa sectorul au putere de piață (de exemplu, pot alege dintre multele proprietăți disponibile în orice moment, nu suferă de obicei creșterii ale chiriilor la prelungirea contractului).

1.4 **Recomandările noastre reflectă, prin urmare, o relație între chiriaș și proprietar** care se bazează legal pe acorduri contractuale (de aceea, importanța cheie a includerii unor clauze contractuale detaliate), dezvoltată structural într-o „piață a chiriașilor” și caracterizată prin diversitate socio-economică, demografică și culturală a ambelor părți. Recomandările noastre nu sunt abstracte sau speculative, ci sunt fundamentate pe numeroasele bune practici pe care cercetarea noastră le-a descoperit, practici care au fost perfecționate în viața reală și care merită recunoaștere și laude.

1.5 **În restul acestui ghid prezentăm:** dovezile noastre (secțiunea 2), principiile noastre cheie de ghidaj etic (secțiunea 3), bunele practici descoperite de cercetarea noastră (secțiunea 4), un model detaliat de contract (secțiunea 5), un model detaliat pentru formularul de Inventar (secțiunea 6) și un model de adiție la contract pentru chiriașii cu animale de companie (secțiunea 7).

2. Dovezile noastre

2.1 **Dovezile au fost colectate în cadrul proiectului AFFECTIVE-PRS**, coordonat de Dr. Adriana Mihaela Soaita de la Universitatea din București, proiect finanțat de programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene, în cadrul acordului de grant Marie Skłodowska-Curie nr. 101059188. AFFECTIVE-PRS a colectat:

2.2 **Peste 100 de răspunsuri la un chestionar calitativ**, care a fost distribuit în întreaga țară în perioada februarie-decembrie 2023 (73 de chiriași, 38 de proprietari și 3 care erau atât proprietari cât și chiriași).

2.3 **40 de interviuri cu discuții pe teme legate** de fotografiile ale casei, care au avut loc între aprilie 2023 și februarie 2024 (20 de chiriași, 15 proprietari, 3 proprietari/chiriași, 2 agenți de închiriere).

2.4 **Aproape 20 de membri ai publicului** care au reflectat asupra atributelor necesare unui „proprietar ideal”, „chiriaș ideal” și „proprietate de închiriat ideală”.

2.5 **Aproape 20 de participanți la un atelier de co-creație** (5 octombrie 2024), reprezentând proprietari, chiriași, agenți de închiriere și proprietari de locuințe personale (ca grup neutru).

3. Principiile noastre etice de orientare

3.1 **Susținem o relație de piață echilibrată între chiriași și proprietari**, care să cultive încrederea între cele două părți și să reducă riscurile relaționale ale închirierii de ambele părți. Vedem această relație ca una de interdependență economică, asemănătoare cu cea dintre un client și un furnizor de servicii – în care fiecare are nevoie de celălalt pentru a-și atinge obiectivele – mai degrabă decât una de inegalitate dominant/dominat.

3.2 **Recunoaștem că trăim într-o lume în care locurile de muncă sunt nesigure**, iar sursele de venit sunt diverse și schimbătoare, prin urmare susținem practica existentă prin care chiriașii sunt exonerati de la dovedirea istoricului lor de muncă, financiar sau de credit, pe care o recunoaștem ca fiind o bună practică. Totuși, este de necontestat că această bună practică crește riscurile economice ale proprietarilor, deoarece aceștia predau un bun valoros, proprietatea și bunurile acesteia, unui chiriaș fără informații preliminare privind capacitatea acestuia de a plăti sau de a avea grijă de locuință. Pentru a aduce un echilibru, proprietarii ar trebui, prin urmare, să rămână capabili să rezilieze un contract într-un mod simplu și rapid pentru încălcarea clauzelor stipulate, în special pentru neplata chiriei sau daunele aduse proprietății.

3.3 Recunoaștem că relația chiriaș/proprietar nu este doar una economică, ci și una socială. Prin urmare, susținem o comunicare transparentă și respectuoasă între chiriași și proprietari, ale căror puncte de plecare fundamentale sunt două: (a) proprietarii să recunoască faptul că proprietatea lor devine acel „acasă” pentru chiriaș pe durata contractului, prin urmare aceasta ar trebui să fie un loc sigur, confortabil, privat, cald și să permită un anumit grad de personalizare și control; și (b) chiriașii să accepte că o locuință închiriată rămâne un bun valoros al proprietarului, prin urmare, aceștia ar trebui să o folosească și să o întrețină cu aceeași grijă ca și cum ar aparține lor și să o returneze în aceeași stare în care au primit-o, așa cum stipulează legea.

4. Bune practici

VALOAREA CHIRIEI

Nivel	4.1	Chiriile pieței libere trebuie să reflecte locația și calitatea proprietății.
	4.2	Proprietarii nu trebuie să aibă așteptări nerealiste. Negocierea la începutul închirierii este o practică obișnuită.
Creșteri	4.3	Creșterile de chirie trebuie să fie specificate în contract, cu o notificare suficientă (1-6 luni).
	4.4	O practică obișnuită și bună pe care am documentat-o a fost faptul că majoritatea proprietarilor nu cresc chiria la prelungirea contractului (pentru același chiriaș; sau doar după 3-4 ani), ci doar la terminarea contractului (deci pentru un nou chiriaș). Această practică de înghețare și resetare a chiriilor seamănă cu unele reglementări de „stabilizare a chiriilor” practicate în țări din Europa continentală.
Restanțe	4.5	Ca în orice relație comercială, chiria trebuie plătită la timp, conform celor stipulate în contract.
	4.6	Este o practică bună să se specifice un interval de zile pentru plata chiriei (3-4 zile calendaristice) și, în cazuri foarte excepționale, cu condiția ca chiriașul să anunțe și să existe un plan de rambursare convenit, să se permită o întârziere de câteva săptămâni (de exemplu, 1 până la 6 săptămâni).

STAREA PROPRIETĂȚII

Caracteristici de bază	4.7	Toate elementele structurale (pereți, tavan, podea, ferestre, etc.) și toate instalațiile de utilități (încălzire, electricitate, apă, gaz, etc.) trebuie să fie într-o stare bună de funcționare, asigurând un mediu sigur și confortabil în orice moment.
Alte caracteristici	4.8	Oricare alte instalații (de exemplu, aer condiționat, internet, purificatoare de aer), dacă nu sunt deja furnizate, pot fi convenite reciproc pentru a fi furnizate, fie pe cheltuiala proprietarului, fie pe cheltuiala chiriașului.
Mobilier și electrocasnice	4.9	Majoritatea chiriașilor preferă, iar majoritatea proprietarilor oferă locuințe mobilate. Proprietățile închiriate mobilate sunt un standard comun în țările în care protecția chiriașilor este scăzută și mobilitatea acestora este ridicată. Pe piață există o diversitate în ceea ce privește calitatea mobilierului, de la standarde modeste, bune și foarte bune, diversitate pe care o apreciem, deoarece nevoile și alegerile chiriașilor sunt diferite. Totuși, este esențial ca nivelul chiriilor să reflecte corect nivelul de calitate, iar standardele mai modeste să asigure confortul de bază al locuirii.
	4.10	Dorim să atragem atenția asupra faptului că există și o cerere din partea chiriașilor pentru locuințe parțial mobilate sau nemobilate. Proprietățile închiriate

nemobilate sunt standardul comun în țările în care drepturile chiriașilor sunt protejate legal și termenii contractelor de închiriere sunt lungi (peste 5-10 ani) sau pe termen nedefinit, precum în Germania sau Olanda, de exemplu. Se poate susține că sunt, de asemenea, mai adecvate pentru chiriașii cu animale de companie.

LA ÎNCEPUT

Vizionare	<p>4.11 Recomandăm ca fiecare parte să vină însoțită pentru a asigura o atenție la detaliu și o siguranță personală mai bună.</p> <p>4.12 Am constatat că există o anumită reticență socială în verificarea stării proprietății, motiv pentru care recomandăm proprietarilor să ia inițiativa și să prezinte proprietatea în detaliu.</p> <p>4.13 Considerăm o practică bună faptul că proprietarii români prezintă proprietatea doar după ce chiriașul anterior a plecat și proprietatea a fost împrăștiată. Aceasta este o practică rar întâlnită în locurile unde cererea depășește oferta și rotația chiriașilor este rapidă.</p>
Discriminare	<p>4.14 Există o linie foarte fină între discriminarea chiriașului (dreptul proprietarului de a refuza) și discreția proprietarului (dreptul de a selecta).</p> <p>4.15 Recomandăm conștientizarea caracteristicilor de „egalitate” (de obicei: gen, vârstă, rasă, naționalitate, religie, dizabilitate, orientare sexuală), împotriva cărora ar trebui evitată discriminarea. Sunt permise excepții dacă proprietatea nu este adecvată din punct de vedere fizic (de exemplu, creează probleme de mobilitate persoanelor cu dizabilități motorii; nu dispune de suficiente paturi pentru o familie mare).</p> <p>4.16 Discreția proprietarilor se aplică anumitor practici, de exemplu fumatul sau deținerea de animale de companie. Recomandăm ca chiriașii să fie transparentți, iar proprietarii să fie flexibili, cu clauze speciale clar stipulate în contract în cazul în care s-a convenit acceptarea lor. Pentru a stimula proprietarii în acceptarea animalelor de companie, secțiunea 7 prezintă o adăugire la contractul de închiriere pentru chiriașii cu animale de companie, inspirată din practica internațională.</p> <p>4.17 Susținem practica existentă prin care chiriașii sunt scutiți de a dovedi istoricul lor profesional, financiar sau de credit. O recunoaștem ca o practică bună, care minimizează discriminarea pe baza nivelului/surselor de venit.</p> <p>4.18 Totuși, pentru a convinge proprietarii să adopte practici non-discriminatorii și potențial mai riscante, recomandăm o compensare corectă prin permiterea rezilierii rapide și simple a contractului în caz de încălcare a acestuia. Așa cum se întâmplă pe piața de chirii din România, unde oferta este abundentă, riscul de a ajunge fără adăpost din cauza rezilierii contractului este relativ mic.</p>
Contract	<p>4.19 O practică bună, de fapt obligatorie din punct de vedere legal, presupune încheierea unui contract scris, semnat și înregistrat. Aceasta nu este doar o obligație legală, ci și o practică corectă pentru clarificarea drepturilor și obligațiilor ambelor părți.</p> <p>4.20 Recomandăm clauze contractuale detaliate (vezi secțiunea 5) astfel încât drepturile și obligațiile fiecărei părți să fie clar cunoscute și recunoscute. Recomandăm, de asemenea, un inventar detaliat anexat, care să includă dovezi fotografice (vezi secțiunea 6).</p> <p>4.21 Dacă contractul este pe termen determinat (așa cum se întâmplă în unele țări anglo-saxone dar și la noi), recomandăm includerea unei clauze pentru dreptul chiriașului actual de a-l prelungea înainte de a fi pus pe piață. Dacă contractul este</p>

pe termen nedefinit sau pe o durată mai lungă de câțiva ani (așa cum se cere în unele țări europene), nivelul creșterilor de chirie trebuie să fie stipulat clar.

PE DURATA ÎNCHIRIERII

Vizitele proprietarului	4.22	Este recunoscut faptul că vizitele proprietarilor pentru verificarea stării proprietății sunt percepute ca fiind foarte intruzive de către chiriași. Deși dispozițiile legale impun ca vizitele să fie convenite din timp, cu prezența chiriașului, recomandăm ca frecvența acestora să nu fie mai mare de o dată la trei luni, inițial, și mai rar pe măsură ce încrederea între părți crește.
	4.23	Ca o formă de „asigurare”, mulți proprietari preferă să primească chiria în numerar și să citească contoarele de utilități personal. Susținem contactul la distanță (transfer bancar, fotografii ale contoarelor de utilități) pentru a sprijini sentimentul de acasă al chiriașilor, aceasta constituind în același timp și o metodă de a păstra evidențe.
Utilizarea proprietății și a bunurilor acesteia	4.24	Așa cum chiriașii ar trebui să fie încurajați să se simtă ca acasă în proprietatea închiriată, ei ar trebui, de asemenea, să folosească proprietatea și bunurile acesteia cu aceeași grijă ca și cum ar aparține lor.
	4.25	Cele de mai sus ar trebui să ajute la definirea liniei controversate între ceea ce ar trebui să fie considerat daune cauzate de chiriaș și uzura normală. Deoarece cerințele legale impun returnarea proprietății și a bunurilor acesteia în starea în care au fost primite, ele nu acomodează ideea de uzură, prin urmare susținem ca un inventar detaliat să fie convenit, documentat și semnat de ambele părți (vezi secțiunea 6).
	4.26	Chiar dacă nu există specificații legale pentru uzură, avem dovezi că majoritatea proprietarilor permit anumite imperfecțiuni minore de uzură în contractele mai lungi de un an, dacă imperfecțiunile par a fi făcute neintenționat și doar excepțional (de exemplu, o zgârietură mică și nu mai multe care au apărut repetitiv) și dacă acestea nu sunt foarte vizibile, afectând estetică sau calitățile practice ale proprietății.
	4.27	Recomandăm ca proprietarii să ofere instrucțiuni scrise și detaliate pentru utilizarea fiecărui bun electrocasnic sau alt gadget (un "Ghid al Casei", așa cum se întâmplă în proprietățile AirBnB), iar chiriașii să le citească și să le folosească corespunzător.
	4.28	Recomandăm ca chiriașii să notifice imediat proprietarii despre orice defecțiuni sau necesitate de întreținere sau reparații.
	4.29	Pentru a sprijini chiriașii să se simtă ca acasă, susținem că nu ar trebui să existe restricții privind vizitele scurte peste noapte ale familiei sau prietenilor și libertatea de a personaliza locuința pe cheltuiala lor, dar cu acordul proprietarului.
	4.30	Sintagma „folosirea liniștită și pașnică a proprietății” înseamnă că proprietarii nu ar trebui să deranjeze chiriașii, așa cum chiriașii nu ar trebui să deranjeze vecinii. Toți ar trebui să adere la codurile sociale de conduită convenite.
Întreținere și reparații	4.31	Există stipulări legale clare privind împărțirea sarcinilor între drepturile și obligațiile chiriașilor și ale proprietarilor (vezi secțiunea 5, art. 5 și art. 6).

REZILIEREA CONTRACTULUI

- 4.32 Evacuarea forțată, împreună cu incertitudinea privind prelungirea contractelor, reprezintă experiențe dureroase din punct de vedere emoțional. Deși am aflat că evacuarea forțată este o practică rară în România, sfătuim atât proprietarii, cât și chiriașii să fie sinceri și transparentți în ceea ce privește planurile sau nevoile lor de

terminare sau extindere a contractului. Cu cât perioada de notificare este mai lungă, cu atât va fi mai ușor pentru ambele părți.

- 4.33 Suntem împotriva rezilierii contractelor 'fără vină', susținând că acestea ar trebui încheiate unilateral doar pentru motive legitime, cum ar fi neplata chiriei, comportamente antisociale, deteriorări nerezolvate sau necesitatea proprietarului de a vinde sau de a se muta în proprietate.

ALȚI ACTORI

Agenți imobiliari

- 4.34 **Agenți imobiliari:** Practica comună din România de a împărți comisionul agenților în mod egal între chiriași și proprietari este recunoscută internațional ca o practică nepotrivită, multe state interzicând plata acestuia de către chiriași (doar proprietarul plătește). Deși recunoaștem că există diferențe culturale, susținem o alocare mai mică pentru chiriaș (de exemplu, 25% din taxă, cu proprietarul plătiind 75%) ca o practică mai echitabilă.
- 4.35 **Agenți imobiliari:** Susținem diversitatea existentă pe piață, cu proprietarii încurajați să își promoveze și să își administreze singuri proprietățile, la fel cum apreciem tendința nouă a agenților imobiliari care se implică nu doar în publicitate, ci și în gestionarea proprietăților.

Instituții ale statului

- 4.36 **ANAF:** Pe lângă Ghidul nostru de bună practică, am observat necesitatea unui Ghid actualizat al regulilor legale/legislative care guvernează relația de închiriere. Acesta ar trebui să fie scris într-un limbaj prietenos, mai degrabă decât într-un jargon juridic complex, adunând la un loc numeroasele dispoziții legale răspândite în Codul Civil, Legea Locuinței, Protecția Consumatorilor etc. ANAF este o instituție care ar putea să conducă această inițiativă.
- 4.37 **Mobilitatea rezidențială pentru persoanele cu venituri mici:** Susținem ca statul să dezvolte un sistem de ajutor social pentru chirii, așa cum există în multe țări din lume (din Australia în Germania, din SUA în Republica Cehă). Este o politică semnificativă care necesită o planificare atentă, consultări publice și determinare inter-partinică.
- 4.38 **Împotriva discriminării:** Totuși, piețele private, cu sau fără ajutor social pentru chirii, nu sunt soluții pe termen lung pentru persoanele cu venituri mici și stigmatizate. Pe lângă crearea unui sector mai larg de locuințe sociale, care necesită timp, susținem ca autoritățile locale să devină intermediari ai contractelor de închiriere între proprietarii privați și persoanele stigmatizate. Există practici internaționale bune pe care România le-ar putea urma, dacă Guvernul va pune la dispoziție resursele necesare.

Pentru a sprijini bunele practici, vom prezenta acum modelele noastre pentru: contractul de închiriere (secțiunea 5), inventar (secțiunea 6), act aditional pentru chiriașii cu animale de companie (secțiunea 7).

“Mi-aș dori să avem un contract pentru că m-aș simți mai în siguranță și astfel, cel mai probabil, proprietarul ar accepta și plata cu cardul, nu-mi place să plătesc chiria în numerar”

5. Contract de închiriere (model)

Fotografie de Austin Kehmeier pe Unsplash

- ✓ Un contract încheiat între doi parteneri care se respectă reciproc precizează termenii acordului pentru a crește încrederea, a minimiza riscurile și a clarifica așteptările. Pledăm pentru un contract detaliat care precizează drepturile și obligațiile fiecărei părți, cu clauze deschise negocierii.
- ✓ Modelul prezentat completează clauzele a 10 contracte oferite spre consultare de colaboratorii noștri, precum și clauze inspirate din practicile internaționale și din discuțiile din cadrul proiectului. Recomandăm să consultați un avocat pentru a stabili formatul final pe care doriți să îl folosiți în tranzacțiile dumneavoastră.

Încheiat astăzi: [zi/lună/an]

1. PĂRȚILE

- 1.1. [Nume și prenume proprietar(ă)], domiciliat(ă) în [adresa de domiciliu], posesor(are) al cărții de identitate seria [XX] nr. [xxxxxxxxxxx], eliberată de [xxxxxxxxxx] la data de [zi/lună/an], având CNP [xxxxxxxxxxx], în calitate de proprietar (numit și locator), contactabil(ă) prin poștă la adresa menționată, precum și prin email [email] sau telefon [nr. telefon, inclusiv mesaj WhatsApp], și...
- 1.2. [Dacă imobilul este deținut în co-proprietate, se completează ca mai sus pentru fiecare co-proprietar(ă)].
- 1.3. [Nume și prenume chiriaș(ă)], domiciliat(ă) în [adresa de domiciliu], posesor(are) al cărții de identitate seria [XX] nr. [xxxxxxxxxxx], eliberată de [xxxxxxxxxx] la data de [zi/lună/an], având CNP [xxxxxxxxxxx], în calitate de chiriaș (numit și locatar), contactabil(ă) prin poștă la adresa menționată, precum și prin email [email] sau telefon [nr. telefon, inclusiv mesaj WhatsApp].

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaș, ia în chirie imobilul situat la adresa [adresa proprietății care se închiriază], compus dintr-o [cameră de zi, dormitor, bucătărie, baie, balcon], mobilat conform listei de inventar ce se va întocmi de către părți la data intrării în imobil. Chiriașul va beneficia și de [ex: un loc de parcare; o boxă].
- 2.2. Eu, [nume și prenume proprietar(ă)], fac dovada calității mele de proprietar(ă) cu următorul act: [Act Vânzare-Cumpărare/Donatie/etc.], fără ca acesta să fie atașate prezentului contract.
- 2.3. Destinația imobilului închiriat, declarată de către proprietar și chiriaș la semnarea contractului, este: locuință.
- 2.4. Persoanele care vor locui în locuința de la art. 2.1:
 - 2.4.1. Titular contract, numit la art. 1.3 [dacă este cazul].
 - 2.4.2. [Nume și prenume; Calitate față de titularul contractului menționat la art. 1.3; având CI și CNP].
 - 2.4.3. [Nume și prenume; Calitate față de titularul contractului menționat la art. 1.3; având CI și CNP].
- 2.5. Spațiul se predă cu instalațiile în stare de folosință și cu inventarul prevăzut în Procesul-verbal de predare-primire încheiat între părți și care face parte din prezentul contract [inclusiv Anexa fotografii]. În cazul în care chiriașul va face, în propriul folos și cu acordul proprietarului, investiții pentru

amenajarea spațiului (vopsit, zugrăvit, instalații de orice fel, etc.), el nu va avea pretenții de despăgubire din partea proprietarului.

3. DURATA CONTRACTULUI

- 3.1. Termenul de închiriere este de la data de [zi/lună/an], până la data de [zi/lună/an], adică [xx] luni, cu prelungire [alegeți: automată sau prin act adițional], pe același interval și în aceleași condiții, până când una dintre părți denunță contractul [sau fără prelungire automată].
- 3.2. În cazul prelungirii contractului, prețul chiriei poate fi mărit doar cu rata anuală a inflației [eventual: plus 1% sau 2%]. Proprietarul va notifica chiriașul cu minimum [30] de zile înainte de terminarea contractului dacă intenționează să mărească sau nu valoarea chiriei, și, dacă da, va preciza procentul de mărire și valoarea noii chirii.
- 3.3. În cazul în care contractul nu se prelungeste cf art 3.1, proprietarul acordă chiriașului dreptul de preemțiune privind încheierea unui nou contract înainte de a pune locuința pe piața de închiriere.

4. PREȚUL CONTRACTULUI

- 4.1. Chiria lunară este de [xxxxx] lei, iar plata se face prin [recomandat: virament bancar; nerecomandat: în numerar], în intervalul [zi-zi] ale lunii în curs, pentru luna următoare, în contul deschis la [nume și adresă bancă] pe numele [numele persoanei de la 1.1 sau 1.2], cont [IBAN cont]. În cazul în care plata chiriei se efectuează în numerar, proprietarul se obligă să dea chiriașului chitanță descărcătoare.
- 4.2. Chiriașul va plăti proprietarului suma de [xxxxx] lei cu titlul de garanție de bună execuție pentru plata cheltuielilor ce cad în sarcina chiriașului și care privesc locuința ce face obiectul prezentului contract.
- 4.3. Garanția va fi returnată la încetarea contractului, fără fructele acesteia, în cazul în care locatarul a achitat toate obligațiile de plată rezultate din prezentul contract. În caz contrar, proprietarul se obligă să restituie chiriașului diferența rămasă după achitarea tuturor facturilor la zi și a eventualelor pagube rezultate din proasta utilizare a bunurilor aflate în imobil, în maximum [două] luni de la încetarea raporturilor dintre părți, în contul bancar din care s-au făcut plățile lunare sau în numerar. Garanția va fi returnată în aceleași condiții și în situația încheierii contractului prin înțelegerea părților sau a denunțării unilaterale a contractului de închiriere de către una dintre părți.
- 4.4. În momentul încheierii contractului, chiriașul a plătit suma de [xxxxx] lei, reprezentând chiria în avans pe o lună și garanția de bună execuție conform art. 4.2.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

- 5.1. Se obligă să predea locuința la data stabilită în contract, în stare de folosință, cu toate dotările, conform listei de inventar, listă ce face parte din prezentul contract.
- 5.2. Se obligă să asigure chiriașului accesul și folosința liniștită a locuinței pe toată durata derulării contractului, cu excepția situațiilor neimputabile proprietarului.
- 5.3. Să asigure funcționarea permanentă și constantă a utilităților (apă, energie electrică, energie termică, scurgerea apei menajere și pluviale, etc.) pentru imobil, cu excepția situațiilor neimputabile proprietarului.
- 5.4. Se obligă să achite utilitățile, după ce încasează contravaloarea acestora de la chiriaș. Proprietarul garantează că, la data intrării în vigoare a prezentului contract, nu există datorii la facturile de întreținere și utilități. Eventualele facturi neachitate anterior datei predării imobilului către chiriaș și eventualele penalități ce decurg din acestea cad în sarcina proprietarului.
- 5.5. Se obligă să efectueze reparațiile capitale și să mențină locuința în condiții de siguranță în exploatare pe întreaga durată a contractului.
- 5.6. Se obligă să demareze orice lucrare de mentenanță sau reparații în termen de maxim o săptămână de la notificare. Dacă lucrările nu au putut fi încheiate în termen de o săptămână, proprietarul se obligă

să ofere chiriașului un discount de [10-20%] din valoarea aferentă cotei zilnice a chiriei, începând cu ziua a 8-a de la notificarea problemei până în ziua în care problema a fost remediată.

- 5.7. Proprietarul are dreptul să viziteze locuința închiriată cu un anunț prealabil de [una/două] săptămâni, cu acordul și în prezența chiriașului, dar nu mai des de o dată la [trei] luni, exceptând situațiile în care sunt necesare lucrări de mentenanță/reparații. În situația în care nu se poate perfecta un acord în termen de [una/două] săptămâni de la notificare, proprietarul poate să viziteze locuința fără acordul/prezența chiriașului, dar în prezența unei terțe părți.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

- 6.1. Să plătească chiria în cuantumul și la termenele prevăzute în prezentul contract.
- 6.2. Să plătească toate cheltuielile de întreținere, energie electrică, telefon, gaze, internet, alte utilități aferente locuinței închiriate. Contravaloarea utilităților se va face prin transfer bancar sau numerar, așa cum este specificat la art. 4.1. Costul utilităților se calculează în funcție de cantitățile contorizate [individual, dacă există contorizare individuală; sau în sistem proporțional, dacă nu există contorizare separată], conform tarifelor practicate de furnizori. În cazul în care vor exista restanțe la plata utilităților, proprietarul va avea dreptul de a reține sumele restante din garanția de bună execuție. Chiriașul poate să ceară proprietarului schimbarea furnizorului de utilități cu unul mai ieftin sau preferat, dacă schimbarea se poate face fără penalizări de încălcare a contractului existent. Cu acordul proprietarului, chiriașul va putea prelua personal contractele cu furnizorii de utilități, atunci când aceasta este posibil.
- 6.3. Să preia lista de inventar a locuinței închiriate, precum și toate dotările și bunurile sale, și să le predea în aceleași condiții la plecare. Lista de inventar se verifică împreună la data începerii contractului, se semnează de ambele părți și se poate actualiza timp de [2-3] zile de la intrare. Orice modificare trebuie să fie semnată de ambele părți pentru a fi validă. Chiriașul se obligă să nu aducă modificări locuinței sau bunurilor în folosință fără acordul scris al proprietarului.
- 6.4. Să anunțe prompt orice defecțiune, stricăciune sau daună care apare în decursul închirierii, fie că aceasta afectează obiectele ce cad în sarcina proprietarului pentru a fi reparate, fie cele care cad în sarcina chiriașului.
- 6.5. Să repare sau să despăgubească proprietarul în termen de [30] de zile de la notificare, orice stricăciune sau daună produsă imobilului sau bunurilor din interiorul acestuia intervenite din culpa sa. Cu acordul ambelor părți, proprietarul se poate ocupa de remedierea degradărilor, chiriașul plătiind anticipat costul lucrărilor.
- 6.6. Să folosească bunul închiriat conform destinației sale de locuință și să nu tulbure liniștea proprietăților vecine în timpul programului de liniște, dar și în afara acestuia (programul de liniște legal: L-D, intervale: 13.00-14.00 și 22.00 – 08.00).
- 6.7. Nu va subînchiria, cesiona sau înstrăina locuința sau bunurile acesteia către terți fără acordul scris al proprietarului. Nu va schimba yala și nici destinația de locuință a proprietății.
- 6.8. Are, ocazional, dreptul de a avea [unu/doi/trei] oaspeți care pot fi acomodați pentru a rămâne peste noapte, cu condiția ca aceștia să nu rămână în locuință mai mult de [14 nopți] pe lună. Pentru șederi repetate sau mai lungi, se va anunța proprietarul pentru a discuta modificarea corespunzătoare a contractului de închiriere prin înscrierea persoanei/persoanelor noi la art. 2.4.2, fără majorarea chiriei dacă această schimbare nu impune cheltuieli sau riscuri adiționale. În acest caz, chiriașul se obligă să plătească toate costurile suplimentare aferente numărului de persoane locatate (întreținere, gunoi menajer, etc.).

-
- 6.9. Să respecte normele de prevenire a incendiilor și să întrețină bunurile în folosință exclusivă (instalații de apă, gaz metan, mobilier). Să nu pună în pericol integritatea locuinței, a bunurilor acesteia sau a întregului imobil prin folosirea sau depozitarea de materiale inflamabile, toxice, explozive.
 - 6.10. [Se acceptă / nu se acceptă] fumatul în incinta proprietății.
 - 6.11. Să păstreze curățenia și să respecte normele de igienă în interiorul locuinței și în spațiile comune.
 - 6.12. Să asigure accesul proprietarului pentru a verifica starea apartamentului (cf. art. 5.7), precum și al lucrătorilor pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță sau reparații.
 - 6.13. Să restituie imobilul la data rezilierii sau încetării contractului în condițiile prezentului contract, așa cum sunt ele stipulate la art. 7 și art. 8.
 - 6.14. Chiriașul va iniția, iar proprietarul îl va sprijini pe deplin în demersurile necesare obținerii vizei de reședință (flotant) pe durata contractului.
 - 6.15. **EVENTUAL:** Va prezenta „Asigurarea de răspundere civilă legală a chiriașului față de proprietar” până cel târziu la data de [zi/lună/an], în valoare de [xx] euro anual și va deschide dosar de daună, de câte ori este necesar, pentru eventuale pagube, apoi va reîntregi polița, astfel încât valoarea acesteia să fie aceeași cu cea inițială.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 7.1. Rezilierea contractului operează în baza declarației unilaterale a părții îndreptățite, pe motive întemeiate, transmisă celeilalte prin notificare scrisă, prin email, mesaj telefonic sau formular înmânat prin poștă sau personal la adresele sau numărul de telefon înscrise la art. 1, fără a mai fi nevoie de intervenția instanțelor judecătorești sau de îndeplinirea altor formalități. Data rezilierii este data menționată în declarația unilaterală de reziliere, însă nu mai devreme de [15 zile] de la momentul primirii notificării. Contractul se consideră reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată sau altă formalitate din partea locatorului sau a locatarului.
- 7.2. În situația rezilierii contractului, chiriașul va pune la dispoziția proprietarului spațiul închiriat de îndată ce rezilierea operează, în caz contrar, proprietarul putând apela la executarea silită prin intermediul executorului judecătoresc, fără a fi necesară sesizarea instanței judecătorești competente.
- 7.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.
- 7.4. Rezilierea de plin drept de către proprietar se poate face în cazul în care:
 - 7.4.1. Chiriașul a întârziat [2] săptămâni plata chiriei de la data scadenței, data scadentă fiind cea specificată la art. 4.1, dacă un plan de eșalonare a restanțelor nu a fost deja agreeat de ambele părți în scris.
 - 7.4.2. Neplata utilităților în termen de [15] zile de la data scadenței acestora, dacă un plan de eșalonare a restanțelor nu a fost deja agreeat de ambele părți în scris.
 - 7.4.3. Chiriașul a provocat daune semnificative spațiului și clădirii în care este situat, instalațiilor, precum și oricăror bunuri aferente acestora sau a încălcat prevederile art. 6.7.
 - 7.4.4. Proprietarul sau rudele sale de gradul I au nevoie să ocupe personal sau să vândă locuința, situație în care este necesară instiințarea chiriașului în scris cu un preaviz de minim [3-6] luni.
 - 7.4.5. Pentru încălcarea repetată a obligațiilor menționate la art. 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 și 6.14, după ce chiriașul a fost avertizat inițial verbal, apoi prin notificare scrisă.
- 7.5. Prin reziliere de plin drept de către chiriaș din culpa proprietarului, fără intervenția instanței de judecată, fără punere în întârziere sau altă formalitate prealabilă, în cazul încălcării repetate sau prelungite a obligațiilor stabilite la art. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 și 5.7.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- 8.1. Încetarea contractului de închiriere se poate face astfel:

-
- 8.1.1. În cazul expirării duratei prevăzute la art. 3, dacă părțile nu convin în scris asupra prelungirii acestuia.
 - 8.1.2. În cazul acordului părților cu un preaviz de [30] zile calendaristice.
 - 8.1.3. În cazul în care una dintre părți este declarată în incapacitate de a plăti sau a fost declanșată procedura de lichidare, sau se află în stare de faliment.
 - 8.2. În situația încetării contractului, chiriașul va pune la dispoziția proprietarului spațiul închiriat de îndată ce contractul încetează, în caz contrar, proprietarul putând apela la executarea silită prin intermediul executorului judecătoresc, fără a fi necesară sesizarea instanței judecătorești competente.

9. INVENTAR

- 9.1. Starea în care se predă locuința închiriată și dotările existente se consemnează într-un inventar detaliat, întocmit în trei exemplare și semnat de ambele părți. Prin semnarea inventarului, părțile recunosc că imobilul a fost predat, respectiv preluat. Lista de inventar se verifică împreună la data începerii contractului, se semnează de ambele părți și se poate actualiza în termen de [2-3] zile de la intrare. Orice modificare trebuie să fie semnată de ambele părți pentru a fi validă.
- 9.2. Orice stricăciune cauzată din neglijență sau culpă de către chiriaș asupra interiorului imobilului (spațiul în sine, dar și instalațiile de încălzire, sanitare, mobilier, dotări electrocasnice etc.), față de starea în care au fost primite în inventar, va fi suportată de chiriaș.

10. CLAUZE SPECIALE

- 10.1. Animalele de companie se acceptă numai cu acordul proprietarului și pe baza încheierii unui act adițional.
- 10.2. Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract de închiriere sunt de competența instanțelor de judecată, în situația în care părțile nu soluționează eventualele litigii pe cale amiabilă. Părțile convin să se adreseze instanțelor judecătorești competente de la sediul/adresa proprietarului indicată la art. 1.1.
- 10.3. Notificările făcute de o parte celeilalte părți sunt considerate valabile dacă sunt făcute la adresele, e-mailul sau numărul de telefon prezentate de părți în contract. În situația în care una dintre părți își schimbă datele de contact, se obligă să notifice cealaltă parte în acest sens, notificările urmând să fie apoi făcute la adresele nou prezentate.

11. FORȚĂ MAJORĂ

- 11.1. În cazuri de forță majoră (incendiu, cutremur, tulburări civile, război etc.), care fac ca spațiul închiriat să devină neutilizabil, părțile sunt exonerate de orice răspundere.

12. CLAUZE FINALE

- 12.1. Drepturile și obligațiile părților se completează cu prevederile Codului Civil referitoare la contractul de locațiune.
- 12.2. Semnatarii acestui document sunt de acord cu înregistrarea datelor personale prevăzute la art. 1 și art. 2. Ambele părți se obligă să asigure confidențialitatea acestora, să nu le divulge altor terțe părți, cu excepția instituțiilor relevante, după caz (de exemplu, ANAF sau instanțele judecătorești), și să le ștergă (să le obscureze cu pixul) imediat după încheierea completă a contractului de închiriere. Se va consulta și respecta cu bună-credință Regulamentul general privind protecția datelor (<https://gdpr-text.com/ro/>).

Prin semnarea acestui document, confirm că l-am citit și am înțeles consecințele legale ale semnării acestuia. Prezentul contract va fi înregistrat la ANAF și va avea titlu executoriu, conform art. 1798 din Codul Civil.

Prezentul contract s-a încheiat în [trei] exemplare, astăzi [zi/lună/an], fiecare parte va intra în posesia unui exemplar, toate exemplarele având aceeași valoare juridică.

La preluarea imobilului, aparatele de contorizare aveau următoarele valori:

- a) Index contor apă: bucătărie [xxxxx], baie [xxxxx].
- b) Index contor gaz: [xxxxx].
- c) Index energie electrică: [xxxxx].

PROPRIETAR/LOCATOR

Nume/prenume

Semnătura

CHIRIAȘ/LOCATAR

Nume/prenume

Semnătura

6. Proces verbal de predare-primire (model)

- ✓ Având în vedere prevederile legale conform cărora locuința închiriată trebuie predată în starea în care a fost preluată, recomandăm întocmirea unui inventar detaliat, eventual însoțit de fotografii care să ateste condiția obiectelor preluate.
- ✓ Inventarul reprezintă o cerință legală în țările în care locuințele se închiriază mobilate.

Fotografiile de charlesdeluvio (stânga) și Marc-Olivier Paquin (dreapta) pe Unsplash

HOL INTRARE

- **Pereti zugrăveala lavabilă alb:** [se notează starea, ex: nou, cu/fără defecte, cu/fără zgârieturi, vezi foto].
- **Pardoseală gresie maro:** [se notează starea ca mai sus].
- **Stergător intrare:** [se notează starea ca mai sus].
- **Covoraș 70x100cm:** [se notează starea ca mai sus].
- **Pantofar, 3 sertare:** [se notează starea ca mai sus].
- **Cuier:** [se notează starea ca mai sus].
- **Dulapuri cu două uși și 2 oglinzi:** [se notează starea ca mai sus].
- **Interfon:** [se notează starea ca mai sus].

CAMERA DE ZI

- **Pereti zugrăveala lavabilă alb:** [se notează starea, ex: nou, cu/fără defecte, cu/fără zgârieturi, vezi foto].
- **Parchet laminat:** [se notează starea ca mai sus].
- **Covor 140x230cm:** [se notează starea ca mai sus].
- **Coltar Melvin gri 297cm, șezlong 180x90 cm, mini etajeră:** [se notează starea ca mai sus].
- **Televizor Samsung 81cm cu telecomandă originală:** [se notează starea ca mai sus].
- **Masă din sticlă cu două scaune tapițate galben muștar:** [se notează starea ca mai sus].
- **Aer condiționat cu telecomandă originală:** [se notează starea ca mai sus].
- **Două tablouri:** [se notează starea ca mai sus].
- **Măsuță cafea:** [se notează starea ca mai sus].

DORMITOR

- **Pereti zugrăveala lavabilă alb:** [se notează starea, ex: nou, cu/fără defecte, cu/fără zgârieturi, vezi foto].
- **Parchet laminat:** [se notează starea ca mai sus].
- **Două covorașe 80x200cm:** [se notează starea ca mai sus].
- **Dulap haine cu două uși glisante cu oglindă:** [se notează starea ca mai sus].
- **Pat dublu 160x200cm cu sertare depozitare și table cap:** [se notează starea ca mai sus].

- Două noptiere 40x40x40 cm cu două sertare: [se notează starea ca mai sus].
- Comodă 120x40x90cm cu trei sertare: [se notează starea ca mai sus].

BUCĂTĂRIE

- Pardoseală gresie: [se notează starea, ex: nou, cu/fără defecte, cu/fără zgârieturi, vezi foto].
- Pereti zugrăveala lavabilă alb și faianță colorată: [se notează starea ca mai sus].
- Covoraș 80x150cm: [se notează starea ca mai sus].
- Plită inducție Arctic: [se notează starea ca mai sus].
- Cuptor electric Arctic: [se notează starea ca mai sus].
- Hota Arctic: [se notează starea ca mai sus].
- Mașină de spălat vase Whirlpool: [se notează starea ca mai sus].
- Dulapuri depozitare: [se notează starea ca mai sus].
- Frigider Vortex: [se notează starea ca mai sus].
- Cuptor cu microunde Daewoo: [se notează starea ca mai sus].
- Cafetieră Zass: [se notează starea ca mai sus].
- Masă cu două scaune tapițate alb cu negru: [se notează starea ca mai sus].
- Centrală Motan și ambient: [se notează starea ca mai sus].

BAIE

- Pardoseală gresie: [se notează starea, ex: nou, cu/fără defecte, cu/fără zgârieturi, vezi foto].
- Pereti zugrăveala lavabilă alb și faianță colorată: [se notează starea ca mai sus].
- Covoraș 80x150cm: [se notează starea ca mai sus].
- Mașină spălat Arctic cu uscător incorporat: [se notează starea ca mai sus].
- Vas WC: [se notează starea ca mai sus].
- Cadă cu duș și protecție din sticlă: [se notează starea ca mai sus].
- Chiuvetă cu oglindă: [se notează starea ca mai sus].
- Dulap chiuvetă: [se notează starea ca mai sus].
- Dulap depozitare deasupra mașinii de spălat: [se notează starea ca mai sus].
- Ornamente rafturi: [se notează starea ca mai sus].

BALCON

- Mobilier grădină (două scaune și masă): [se notează starea, ex: cu/fără defecte, cu/fără zgârieturi, vezi foto].
- Unitatea exterioară a aerului condiționat: [se notează starea ca mai sus].

La intrarea în locuință se va efectua inspecția împreună cu proprietarul, iar obiectele și starea acestora vor fi verificate. [Se recomandă atașarea fotografiilor în Anexa]. Lista de inventar poate fi actualizată timp de [2-3] zile de la intrare. Orice modificare trebuie să fie semnată de ambele părți pentru a fi validă.

Prin semnarea acestui document, confirm că l-am citit și am înțeles consecințele legale ale semnării acestuia. Prezentul document se semnează în [trei] exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Data [zi/lună/an]

PROPRIETAR/LOCATOR

Nume/prenume

Semnătura

CHIRIAȘ/LOCATAR

Nume/prenume

Semnătura

ANEXĂ FOTOGRAFII

Foto	Foto

Prin semnarea acestui document, confirm că l-am citit și am înțeles consecințele legale ale semnării acestuia. Prezenta Anexă se semnează în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Data: [zi/lună/an]

PROPRIETAR/LOCATOR

Nume/prenume

Semnătura

CHIRIAȘ/LOCATAR

Nume/prenume

Semnătura

7. Act adițional: animale de companie (model)

- ✓ Modelul a fost preluat din „Orașe mai bune pentru animalele de companie”. Pagina oferă informații și sfaturi pentru proprietarii și chiriașii cu animale de companie (<https://www.bettercitiesforpets.com/resource/pet-friendly-housing-toolkit/>).
- ✓ Deși legătura dintre oameni și animalele de companie este benefică (pentru confortul psihologic și sănătatea mentală), din păcate, prea mulți chiriași se confruntă cu dificultăți în a găsi un loc unde să locuiască alături de animalul lor de companie.

Fotografie de Sabri Tuzcu pe Unsplash

1. CERINȚE PENTRU ANIMALELE DE COMPANIE

Pentru a locui la locația menționată la art. 2 („Obiectul contractului”), animalul de companie trebuie să fie

- 1.1 La zi cu vaccinările cerute de legea statului.
- 1.2 Fără infecții transmisibile sau paraziți, cum ar fi purici.
- 1.3 Curat și bine îngrijit.
- 1.4 Antrenat pentru a trăi în casă.
- 1.5 Ascultător, bine socializat și fără antecedente de mușcături, lătrat excesiv sau comportament agresiv.

2. RESPONSABILITĂȚILE CHIRIAȘULUI PROPRIETAR DE ANIMALE DE COMPANIE

- 2.1. Este 100% responsabil pentru comportamentul, bunăstarea și igiena animalului de companie în orice moment.
- 2.2. Gestionează imobilul închiriat astfel încât să asigure siguranța animalului de companie.
- 2.3. Se asigură că comportamentul animalului de companie nu interferează cu alți locatari ai imobilului.
- 2.4. Curăță imediat locuința și spațiile comune după animalul de companie, ori de câte ori este necesar.
- 2.5. Nu lasă animalul de companie nesupravegheat pentru perioade îndelungate, care ar putea să-l facă să devină stresat și să se comporte neadecvat.
- 2.6. Menține valabile toate asigurările cerute de legislație pentru un animal de companie.
- 2.7. Este responsabil din punct de vedere legal și financiar pentru orice costuri, daune sau stricăciuni cauzate de animalul de companie, ca și cum ar fi fost cauzate personal de chiriaș.

3. GESTIONAREA PROBLEMELOR

- 3.1. Eventualele problemele legate de animalele de companie vor fi tratate pe cale amiabilă prin notificare scrisă.
- 3.2. Pentru toate prevederile din articolele 6 (“Obligațiile chiriașului”), 7 (“Rezilierea contractului”), 8 (“Încheierea contractului”) și 9 (“Inventar”), sintagma chiriaș/locatar va include și animalul/animalele de companie menționate în acest act adițional.

4. INFORMAȚII DESPRE ANIMALELE DE COMPANIE

- 4.1 Numele animalului/animalelor de companie: [specificați numele].
- 4.2 Tipul animalului/animalelor de companie: [specificați tipul: câine, pisică, canar, etc].
- 4.3 Genul animalului/animalelor de companie: [specificați genul].
- 4.4 Vârsta animalului/animalelor de companie: [specificați vârsta].
- 4.5 Descrierea animalului/animalelor de companie: [specificați rasă, culoare, greutate, etc.].
- 4.6 Contact de urgență pentru animalul/animalele de companie: [specificați nr. telefon].

5. CONFIRMARE (INCERCUIȚI, DUPA CAZ)

- 5.1 **DA / NU** Sunt de acord să-mi controlez animalul meu de companie în orice moment și să fiu 100% responsabil pentru acțiunile sale.
- 5.2 **DA / NU** Sunt de acord să împiedic animalul meu de companie să facă zgomot sau să deranjeze ceilalți locatari ai imobilului (chiriasi sau vecini) și voi aborda imediat orice reclamație.
- 5.3 **DA / NU** Animalul meu de companie este la curent cu toate vaccinările și voi continua să mențin vaccinurile actuale, conform cerințelor legislației.
- 5.4 **DA / NU** Animalul meu de companie nu are infecții transmisibile sau paraziti, cum ar fi purici.
- 5.5 **DA / NU** Animalul meu de companie este bine dresat, socializat și nu are antecedente de mușcăături, lătrat excesiv sau comportament agresiv.
- 5.6 **DA / NU** Animalul meu de companie este dresat pentru casă, precum și pentru spațiile comune sau publice și mă oblig să curăț imediat orice murdarie pe care acesta o produce. Mă oblig să arunc deșeurile rapid și corespunzător.
- 5.7 **DA / NU** Sunt de acord să îmi țin animalul de companie pe lesă în spațiile comune ale imobilului de locuit, dar liber în interiorul locuinței închiriate.
- 5.8 **DA / NU** Sunt de acord să plătesc imediat pentru orice daune cauzate de animalul meu de companie, ca și cum ar fi cauzate de mine personal.
- 5.9 **DA / NU** Sunt de acord că, dacă animalul meu de companie pare să fie în pericol, creează o tulburare sau are loc o urgență, proprietarul sau personalul desemnat de acesta poate intra în locuința închiriată fără notificare, în cazul în care nu am putut fi contactat prin telefon. Ei pot face aranjamente temporare pentru îngrijirea animalului de companie, dacă este necesar.
- 5.10 **DA / NU** Dacă nu reușesc să respect clauzele contractului referitoare la animalele de companie, Sunt de acord ca proprietarul menționat la art. 1.1 [eventual și 1.2] al Contractului de închiriere să aibă dreptul de a revoca permisiunea de a-mi ține animalul de companie în locuință și/sau de a rezilia contractul de închiriere.
- 5.11 **DA / NU** **EVENTUAL:** Am "Asigurarea de raspundere civila legala a chirasului fata de proprietar" care acoperă daunele provocate de animale de companie și nu include nicio restricție (de ex, de rasă) aplicată animalul meu de companie.

6. CLAUZE SPECIALE

- 1.1 Eu, chiriașul, înțeleg că a locui într-o locuință închiriată care acceptă animale de companie implică anumite riscuri, inclusiv rănirea fizică sau psihologică, durere sau suferință, precum și dificultăți legate de relocare la terminarea sau rezilierea contractului. Îmi asum toate riscurile asociate cu deținerea animalelor de companie, cunoscute sau necunoscute mie, și îmi asum responsabilitatea legală și financiară pentru toate consecințele.
- 1.2 Despăgubesc necondiționat proprietarul imobilului menționat la art. 1.1 [și 1.2] al Contractului de închiriere, precum și orice terță parte, pentru orice pierdere, daune, răspundere și cheltuieli, inclusiv

cheltuielile de judecată și onorariile avocaților, care ar putea rezulta din faptul că dețin un animal de companie în imobilul închiriat specificat la art. 2.1. Acestea includ răni, deces, daune materiale sau orice alte probleme, fie că sunt cauzate de mine, de animalul meu de companie sau de oaspeții mei.

Prin semnarea acestui document, confirm că l-am citit și am înțeles consecințele legale ale semnării acestuia. Prezentul Act Adițional se semnează în [trei] exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Data [zi/lună/an]

PROPRIETAR/LOCATOR

Nume/prenume

Semnătura

CHIRIAȘ/LOCATAR

Nume/prenume

Semnătura